

XUFYONA IQTISODIYOTNING DUNYO GLOBAL IQTISODIYOTIDAGI HAJMI VA UNING MINTAQALARARO ULISHI

Mansurov Zikriyo Muxsinjon o'g'li

TDIU huzuridagi "O'zbekiston iqtisodiyotini
rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari"

ilmiy-tadqiqot markazi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15698302>

Xufyona iqtisodiyot - davlat tomonidan nazorat qilinmaydigan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish, ya'ni soliq to'lamaydigan, qonunlarga bo'ysunmaydigan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatidir¹ va u global iqtisodiyotning hozirgi kunda isloh qilinishi zarur bo'lgan eng muhim qismi hisoblanadi.

Xufyona iqtisodiyot 2000 yilda jahon YaIMining 17.7 foizini tashkil etgan. Bu tarixdagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Bu davr global iqtisodiyotda katta o'zgarishlar - sovet tizimining qulashi, rivojlanayotgan mamlakatlardagi iqtisodiy inqirozlar va globallashuvning kuchayishi bilan belgilandi. 2002/2003 yillarga kelib, Zimbabve, Tanzaniya va Nigeriya (mos ravishda 63.2, 60.2 va 59.4 foiz bilan) eng katta xufyona iqtisodiyotlarga ega bo'ldi. **1-rasm. 2000-yilgi xufyona iqtisodiyot ulushi bo'yicha eng yuqori 15 davlat**

Ushbu grafik 2000-yilda Xufyona iqtisodiyot ulushi bo'yicha eng yetakchi 15 ta davlatni ko'rsatadi. Unda Boliviya eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, uning iqtisodiyotida Xufyona ulushi 68 foizni tashkil etgan, undan keyin Zimbabve 64 foiz va Peru 60 foiz bilan ikkinchi va uchinchi o'rinlarda turgan. Tanzaniya va Nigeriya ham yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, har biri taxminan 58 foiz ulushga ega bo'lgan, bu davlatlar iqtisodiyotida Xufyonaning dominant rolini ko'rsatadi. Ro'yxatning oxirgi qismida Meksika, Janubiy Koreya, Italiya, Portuqaliya va Hindiston kabi davlatlar 22-30 foiz oralig'ida bo'lib, bu mamlakatlar iqtisodiyotida xufyona iqtisodiyot nisbatan kamroq, ammo muhim ulushga ega ekanligini bildiradi.

Schneider va Enstening 2000-yilgi hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda ishlab chiqarishning 75 foizi xufyona iqtisodiyotda, rivojlangan mamlakatlarda esa atigi 10 foizi amalga oshirilgan. Qolaversa xufyona iqtisodiyotning yuqoriligining asosiy sabablari sifatida davlat daromadlarini oshirish uchun yuqori soliq yuki (85%), byurokratik murakkabliklar va

korruptsiyaning avj olganligini keltirib o'tilganligini ko'rishimiz mumkin.

2-rasm. Xufyona iqtisodiyotning tarmoqlar kesimidagi ulushi

Mazkur yuqoridagi 2-rasmda Xufyona iqtisodiyotining turli tarmoqlar kesimidagi taqsimotini ko'rsatilgan bo'lib, qishloq xo'jaligi sohasi eng katta ulushni qarib umumiy iqtisodiyotning 33 foizini tashkil etadi, bu xufyona iqtisodiyotning asosan qishloq xo'jaligiga asoslangan iqtisodiyotga ega ekanligini ko'rsatadi. Savdo sohasi ikkinchi o'rinda turib, 22 foiz ulushni egallagan, bu tijorat faoliyatining muhimligini bildiradi. Sanoat tarmoqi 19 foiz

bilan uchinchi o'rinda bo'lib, yashirin iqtisodiyotda ishlab chiqarish sektorining o'rta darajada rivojlanganligini ko'rsatadi. Xizmatlar sohasi 15 foiz, qurilish esa 11 foiz ulushga ega bo'lib, bu tarmoqlar nisbatan kichikroq, ammo muhim rol o'ynaydi. Ushbu taqsimot Xufyona iqtisodiyotining diversifikatsiya darajasini va har bir sohaning umumiy iqtisodiy faoliyatdagi o'rnini aniq tasvirlaydi.

Shunday bo'lsada, butun jahonda iqtisodiyotning xufyona turlariga qarshi kurashish va uning YaIMdagi hajmini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar kuchaytirilib, 2023 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 11.8 foizga kamayishiga erishildi. Bugungi kunga kelib jahon bo'yicha xufyona iqtisodiyotning umumiy hajmi 12.5 trillion dollarni tashkil etmoqda bu juda katta miqdor hisoblanadi. Unga ko'ra mintaqa va davlatlar kesimida ko'radigan bo'lsak, Sierra Leone eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, uning xufyona iqtisodiyoti YaIMning 64.5 foizini tashkil etadi. Nepal uchinchi o'rinni egallaydi va xufyona faoliyat YaIMning 51 foizini tashkil etadi, ayniqsa qishloq xo'jaligi sektorida norasmiy ishchilar katta ulushga ega².

Absolyut qiymatlar bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak Xitoy eng katta xufyona iqtisodiyotga ega - 3.1 trillion dollar, 2004 yildan beri norasmiy iqtisodiyotda ishlaydigan ishchilar soni deyarli ikki baravar ko'payib, taxminan 200 million kishiga yetdi. AQSh ikkinchi o'rinda - 1.4 trillion dollar, Braziliya esa Lotin Amerikasida yetakchi bo'lib, 448 milliard dollar bilan uchinchi o'rinni egallamoqda³. Shu o'rinda Amerikaning yashirin iqtisodiyoti YaIMning atigi 5 foizini tashkil etib juda kam miqdorligini ta'kidlashimiz mumkin, ammo uning umumiy hajmi - 1.4 trillion dollar - dunyodagi eng kattalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib xufyona iqtisodiyotning paydo bo'lishi va uning yanada hajmi ortib borishiga nimalar sabab bo'layotganligiga to'xtalsak, aynidamda uning yuzaga kelishining asosiy sabablari:

- fiskal nomutanosibliklar (soliq va ijtimoiy ta'minot badallari to'lashdan qochishni keltirib chiqaradi),
- qonuniy tartibga solish (davlat byurokratiyasi yoki tartibga solish yukidan qochishni keltirib chiqaradi),
- korrupsiya, siyosiy institutlarning sifati va qonun ustuvorligining zaifligi (boshqa moddiy manfaatlar evaziga iqtisodiyotning xufyona qismini real hajmini baholash imkonsizligini keltirib chiqaradi)

Bu borada bugungi kunda iqtisodchilar va siyosatchilar oldida turgan asosiy masalalar - rasmiy sektor rivojlanishi uchun muhit yaratish va ayni

paytda norasmiy sektorda ishlaydigan odamlarning turmush darajasini saqlab qolish yoki yaxshilash imkoniyatlarini yaratishdir. Bu biznes yuritish xarajatlarini kamaytirish, korrupsiyaga qarshi kurashish va moliya va xizmatlarga kirishni yaxshilashni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonda esa BMT Taraqqiyot dasturi konsultantlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari ham ushbu davra suhbatida e'lon qilindi. O'zbekistonda xufyona iqtisodiyot miqyosini monetar usullar asosida, shuningdek, respublika hududlarida 700 dan ortiq korxonalar va 30 nafar tadbirkor o'rtasida so'rovlar o'tkazish yo'li bilan baholangan. Tadqiqot natijalari bo'yicha, xufyona iqtisodiyot O'zbekiston YaIMining sezilarli qismini tashkil etadi va bu soha respublikada keng tarqalgan. So'rov jarayonida turli viloyatlar va shaharlardan korxonalar jalb qilingan bo'lib, bu esa tadqiqotning keng qamrovli va ob'ektiv natijalar berishini ta'minlagan. Olingan ma'lumotlar asosida xufyona iqtisodiyotning strukturasi, uning asosiy yo'nalishlari va iqtisodiyotdagi roli to'g'risida batafsil tahlil amalga oshirilgan.

3-rasm. 2017-2024-yillardagi xufyona iqtisodiyot dinamikasi

Yuqoridagi 3-rasmda xufyona iqtisodiyot dinamikasining 2017-2024 yillar oralig'idagi o'zgarishlarini ko'rsatadi. Grafik bo'yicha umumiy YaIM (ko'k ustunlar) 2017-yildan boshlab barqaror o'sish tendenciyasini ko'rsatib, 2024-yilda eng yuqori nuqtaga - taxminan 115 mlrd dollarga yetgan. Xufyona hajmi (qizil ustunlar) ham asta-sekin o'sib borgan bo'lsa-da, uning o'sish sur'ati nisbatan sekinroq bo'lib, 2024-yilda 25 mlrd dollar atrofida bo'lgan. Ulushi

ko'rsatkichi (sariq chiziq) esa teskari tendenciyaning namoyish etadi - u 2017-yilda 48% atrofida bo'lganidan so'ng asta-sekin kamayib, 2024-yilda 42% ga tushgan. Bu ma'lumotlar xufyona iqtisodiyotida umumiy YaIM o'sishiga qaramay, xufyonalik hajmining ulushi pasayib borayotganini va iqtisodiyotning boshqa sohalarda diversifikatsiya jarayonining kechayotganini ko'rsatadi.

Xufyona iqtisodiyotning asosiy turlarining, yig'imglar, majburiy ajratmalar miqdorining ko'pligi ekanligi ta'kidlandi. korxonalarda yetarli miqdorda mablag'larning yo'qligi, banklar bilan bo'ladigan hisob-kitoblarni va to'lovlarni amalga oshirishdagi, xizmat ko'rsatish sifati, kredit stavkalarining yuqoriligi bilan bog'liq muammolar ham kiradi.

Noiqtisodiy tadbirkorlarning bilim va tajribalarining, raqobat, ishlab chiqarish infratuzilmasining yetarli emasligi, biznesni tashkil yuritishdagi ma'muriy to'siqlarning mavjudligi, korrupsiya va mulk huquqining himoya qilinmaganligi kiradi⁴.

Norasmiy iqtisodiyotning yalpi qo'shilgan qiymati hajmi 383 trillion 643,7 milliard so'm va uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 26,4 foiz bo'ldi. Yashirin iqtisodiyotning yalpi qo'shilgan qiymati hajmi esa 122 trillion 6,5 milliard so'mni, uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 8,4 foizni tashkil etdi.

Ayrim mutaxassislarning fikricha, O'zbekistonda xufyona iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi 50 foiz atrofida baholanmoqda. 2019 yildagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda Davlat budjetining daromad qismi 102,6 trillion so'mni, Yalpi ichki mahsulotning qiymati esa 424 trillion so'mni tashkil etgan. Agar ekspertlarning taxminlariga asoslansak, xufyona iqtisodiyotning 50 foizlik ulushi 212 trillion so'mni tashkil qiladi. Xalqaro standartlarga muvofiq xufyona iqtisodiyotning maqbul darajasi 15% hisoblanishini nazarda tutsak ($424 \cdot 15\% = 64$ trillion so'm), unda qolgan 148 trillion so'm mablag' iqtisodiyotning rasmiy sektoridan tashqarida harakat qilayotgani ma'lum bo'ladi. Ushbu mablag'larni qonuniy iqtisodiy aylanmaga jalb qilish imkoni bo'lsa, davlat budjetiga soliq to'lovlari orqali o'rtacha 15-20 trillion so'm (2,3 milliard dollarga teng) qo'shimcha daromad olinishi mumkin. Hozirgi vaqtda bitta yangi umumta'lim maktabini barpo etish taxminan 5 milliard so'm xarajat talab qiladi. Demak, bir yillik xufyona iqtisodiyotdan keladigan yo'qotishga teng mablag' bilan 4000 ga yaqin umumta'lim maktabi qurish yoki aholining hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilash uchun ishlatish imkoni mavjud⁵.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.P.Abdulqosimov, N.G.Muminov – Xufyona iqtisodiyot Toshkent – 2020

2. Schneider, F., & Enste, D. H. (2013). *The Shadow Economy: An International Survey*. Cambridge University Press.
3. Williams, C. C., & Schneider, F. (2016). *Measuring the Global Shadow Economy: The Prevalence of Informal Work and Labour*. Edward Elgar Publishing.
4. Abdug'aniyev, A. A. (2019). *O'zbekistonda norasmiy iqtisodiyot: holati, muammolari va rivojlanish istiqbollari*. Toshkent: "Iqtisod-Moliya" nashriyoti.
5. Qodirov, B. T. (2021). "O'zbekiston Respublikasida soya iqtisodiyotining miqyosi va uni kamaytirish yo'llari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*, 2(21), 45-58.

